

РАЗДЕЛ. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4459078>

УДК 62-83

ПЕРЕКОС ФАЗ В ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ

А.Е. Кудрина,

студент 5 курса, напр. «Система обеспечение движения поездов»

А.А. Зеленый,

студент 5 курса, напр. «Система обеспечение движения поездов»

В.О. Колмаков,

к.т.н., доц., кафедра СОД,

КРИЖТ,

г. Красноярск

Аннотация: В данной работе описываются причины возникновения перекоса фаз, так же последствия и устранение этой проблемы. С помощью организационных мероприятий и защитной аппаратуры.

Ключевые слова: перекос фаз, трехфазная сеть, нейтраль, электроприборы, электрическая сеть, несимметрия, напряжение

PHASE SKEW IN A THREE-PHASE NETWORK

A.E. Kudrin,

5th year student, ex. "Train traffic support system"

A.A. Green,

5th year student, ex. "Train traffic support system"

V.O. Kolmakov,

Ph.D., Assoc., Department of SOD,

KRIZHT,

Krasnoyarsk

Abstract: This paper describes the causes of phase imbalance, as well as the consequences and elimination of this problem. With the help of organizational measures and protective equipment.

Key words: phase imbalance, three-phase network, neutral, electrical appliances, electrical network, asymmetry, voltage

Существует множество проблем с электрической сетью: частые скачки напряжения, перекосы фаз, заниженное напряжение и др. В данной статье пойдет речь о самой распространенной проблеме, порождающая массу деструктивных последствий – перекося фаз в трехфазной сети. При определенных условиях такое явление может вывести из строя электрические приборы и создать угрозу для жизни. Учитывая актуальность проблемы, будет полезным узнать, что же такое перекося фаз, а также причины ее возникновения [1-19].

Перекося фаз – это состояние электрической сети, при котором одна или две из трех фаз нагружены сильнее, чем остальные. При этом наблюдается значительное снижение мощности трехфазных электрических приборов, преимущественно двигателей и трансформаторов.

Стоит отметить, что существует разнообразные виды перекося в электросети. В зависимости от типа проблемы, выбирается наилучший способ ее решения. Остановимся на наиболее распространенной и, в то же время, самой простой ситуации – перекося фаз, вызванный неравномерным распределением внутрисетевой нагрузки.

Большинство сетей являются трехфазными. Если в них нагрузка распределена неравномерно, то одна или две фазы перегружены, а третья (или же две) недогружена, происходит перекося. На практике это может выглядеть таким образом, что подавляющее большинство однофазных нагрузок питаются от одной фазы, в то время как остальные могут быть использованы по минимуму или вовсе не задействованы.

Чаще всего встречаются ситуации неисправности, в которых при подключении электропитания к трансформаторам не считается их потребляемая мощность. Таким образом, бывает, что физически фазы имеют примерно одинаковое количество подключений, но потребляемая этими подключениями мощность значительно отличается.

Трехфазную электрическую сеть в идеале можно изобразить равносторонним треугольником с нейтральной точкой в его середине (рис. 1). В нем отображается работа силового трансформатора на подстанции, которая установлена в каждом районе города и предназначена для равномерного распределения электричества по всем потребителям. Стороны этого треугольника – это векторные линии, соединяющие его вершины (А, В, С и нейтралью N).

Рисунок 1 – Диаграмма напряжений в идеально работающей трехфазной цепи и их изменение при возникновении перекоса

В этом случае (рис. 1) линейные напряжения ($AB=BC=CA=380$ В) и фазные ($AN=BN=CN=220$ В) равны. В идеально работающих трехфазных цепях ток через нейтральный провод равен нулю. На практике добиться такого идеального равенства невозможно: т.е. линейные напряжения сети совпадают, тогда как в фазных наблюдаются расхождения. В некоторых случаях они могут превысить допустимый предел, что может привести к возникновению аварийной ситуации.

В случае возникновения перекоса на нем появляются токи, которые компенсируют несимметрию напряжений. Вот почему обрыв нулевого провода служит еще одной из причин появления перекоса.

Устранить перекос фаз можно с помощью организационных мероприятий и установкой защитной аппаратуры.

К организационным мероприятиям относится правильное распределение нагрузки по всем фазам с учётом мощности. Недостатком является тот факт, что произвести точное размещение невозможно.

Защитная аппаратура, которую можно установить: трёхфазный автоматический выключатель, трёхфазный стабилизатор напряжения, реле контроля фаз. Особенно целесообразно использовать реле совместно со стабилизаторами напряжения.

Последствия неравномерного распределения нагрузки: ухудшение качества электроэнергии, появление уравнивающих токов, из-за которых потери электроэнергии увеличиваются, неэффективная работа

электрооборудования, снижение качества электрической изоляции и, как следствие, уменьшение срока службы аппаратуры.

Необходимо следить, чтобы отклонения значения напряжений всегда находились в допустимых пределах. Это обеспечит длительный срок службы электроприборов и сохранит здоровье и жизнь обслуживающему персоналу.

Список литературы

[1] Журавлева Л.М. Теория передачи сигналов: учеб. пособие. Москва, 2017.

[2] Бураченко Д.Л. Сигнальные конструкции: учеб. Пособие. Санкт Петербург, 2004.

[3] Качество электроэнергии в системах светодиодного освещения. Колмаков В.О., Пантелеев В.И. В сборнике: Электроэнергия: от получения и распределения до эффективного использования. Национальный исследовательский Томский политехнический университет; Редакторы: Кудрин Б.И., Лукутин Б.В., Сайгаш А.С., 2012. С. 87-90.

[4] Схемотехническое обеспечение качества электрической энергии в сетях с нелинейными электроприемниками массового применения. Колмаков В.О. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Сибирский федеральный университет. Красноярск, 2014.

[5] Мониторинг состояния тяговых трансформаторов на основе тензорного анализа. Петров М.Н., Колмаков О.В., Колмаков В.О., Орленко А.И. В сборнике: Эксплуатация и обслуживание электронного и микропроцессорного оборудования тягового подвижного состава. Труды Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Под редакцией И.К. Лакина. 2020. С. 263-269.

[6] Analysis of dynamic characteristics of frequency-dependent links. Kolmakov V.O., Kolmakov O.V., Iljin E.S., Ratushnyak V.S. В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020. P. 012026.

[7] Снижение пожароопасности тепловозов с гибридной системой привода. Колмаков О.В., Довженко Н.Н., Минкин А.Н., Бражников А.В., Колмаков В.О., Колмакова А.И., Шилова В.А. // Безопасность регионов – основа устойчивого развития. 2014. Т. 1-2. С. 140-144.

[9] Энергосберегающее оборудование и электромагнитная совместимость. Колмаков В.О., Колмакова Н.Р. В сборнике: Инновационные технологии на железнодорожном транспорте. Труды XXII Межвузовской научно-практической конференции КрИЖТ ИрГУПС. Ответственный редактор В.С. Ратушняк. 2018. С. 46-53.

[10] Способ определения постоянной времени нагрева сухого трансформатора. Плотников С.М., Колмаков В.О. Патент на изобретение RU 2683031 С1, 26.03.2019. Заявка № 2018116287 от 28.04.2018.

[11] Упрощенное определение момента инерции асинхронного двигателя серии 4А. Плотников С.М., Колмаков В.О. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2019. Т. 62. № 1. С. 87-91.

[12] Оптимизация динамического торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Плотников С.М., Колмаков В.О. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2018. Т. 61. № 5. С. 13-17.

[13] Электромагнитная совместимость и энергосберегающее оборудование. Колмаков В.О., Пантелеев В.И. Энергетик. 2012. № 11. С. 47-49.

[14] Оптимизация динамического торможения двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Плотников С.М., Колмаков В.О. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2018. Т. 61. № 5. С. 13-17.

[15] Метод динамической диагностики механических узлов. Колмаков О.В., Колмаков В.О. В сборнике: 120 лет железнодорожному образованию в сибире. материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ИрГУПС. 2014. С. 198-203.

[16] Определение коэффициента затухания частотозависимых звеньев. Колмаков О.В. В сборнике: Инновационные технологии на железнодорожном транспорте. Труды XXII Межвузовской научно-практической конференции КрИЖТ ИрГУПС. Ответственный редактор В.С. Ратушняк. 2018. С. 3-5.

[17] Метод расчета емкости компенсирующего конденсатора асинхронных двигателей малой мощности. Плотников С.М., Колмаков О.В. Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2016. № 5. С. 59-63.

[18] Экспериментальные исследования размагничивания генератора постоянного тока. Плотников С.М., Колмаков О.В. Journal of Advanced Research in Technical Science. 2020. № 18. С. 37-40.

[19] Анализ состояния силовых трансформаторов тяговых подстанций Красноярской железной дороги: / Орленко А.И., Петров М.Н., Колмаков В.О., Колмаков О.В. // Научное издание под ред. проф. Петрова М.Н. – Красноярск: 2020 г. – 119 с

Bibliography (Transliterated)

[1] Zhuravleva LM Theory of signal transmission: textbook. allowance. Moscow, 2017.

[2] Burachenko D.L. Signal structures: textbook. Benefit. Saint Petersburg, 2004.

[3] Power quality in LED lighting systems. Kolmakov V.O., Pantelev V.I. In the collection: Electricity: from receipt and distribution to efficient use. National Research Tomsk Polytechnic University; Editors: Kudrin B.I., Lukutin B.V., Saygash A.S., 2012.S. 87-90.

[4] Schematic assurance of the quality of electrical energy in networks with non-linear power consumers of mass use. Kolmakov V.O. Dissertation for the degree of candidate of technical sciences / Siberian Federal University. Krasnoyarsk, 2014.

[5] Monitoring the condition of traction transformers based on tensor analysis. Petrov M.N., Kolmakov O.V., Kolmakov V.O., Orlenko A.I. In the collection: Operation and maintenance of electronic and microprocessor equipment for traction rolling stock. Proceedings of the All-Russian scientific-practical conference with international participation. Edited by I.K. Lakina. 2020.S. 263-269.

[6] Analysis of dynamic characteristics of frequency-dependent links. Kolmakov V.O., Kolmakov O.V., Ijgin E.S., Ratushnyak V.S. In the collection: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020.R. 012026.

[7] Reducing the fire hazard of diesel locomotives with a hybrid drive system. Kolmakov O.V., Dovzhenko N.N., Minkin A.N., Brazhnikov A.V., Kolmakov V.O., Kolmakova A.I., Shilova V.A. // Security of the regions is the basis of sustainable development. 2014.Vol. 1-2. S. 140-144.

[9] Energy saving equipment and electromagnetic compatibility. Kolmakov V.O., Kolmakova N.R. In the collection: Innovative technologies in railway transport. Proceedings of the XXII Interuniversity Scientific and Practical Conference KRIZhT IrGUPS. Responsible editor V.S. Town Hall. 2018.S. 46-53.

[10] A method for determining the heating time constant of a dry transformer. Plotnikov S.M., Kolmakov V.O. Patent for invention RU 2683031 C1, 26.03.2019. Application No. 2018116287 dated April 28, 2018.

[11] Simplified determination of the moment of inertia of the 4A induction motor. Plotnikov S.M., Kolmakov V.O. Proceedings of higher educational institutions. Electromechanics. 2019.Vol. 62.No. 1.P. 87-91.

[12] Optimization of dynamic braking of a DC motor with independent excitation. Plotnikov S.M., Kolmakov V.O. Proceedings of higher educational institutions. Electromechanics. 2018.Vol. 61.No. 5.P. 13-17.

[13] Electromagnetic compatibility and energy saving equipment. Kolmakov V.O., Pantelev V.I. Energetic. 2012. No. 11. S. 47-49.

[14] Optimization of dynamic braking of a DC motor with independent excitation. Plotnikov S.M., Kolmakov V.O. Proceedings of higher educational institutions. Electromechanics. 2018.Vol. 61.No. 5.P. 13-17.

[15] Method of dynamic diagnostics of mechanical assemblies. Kolmakov O.V., Kolmakov V.O. In the collection: 120 years of railway education in siberia. materials of the All-Russian scientific-practical conference with international participation. Krasnoyarsk Institute of Railway Transport - a branch of IrGUPS. 2014.S. 198-203.

[16] Determination of the attenuation coefficient of frequency-dependent links. Kolmakov O.V. In the collection: Innovative technologies in railway transport. Proceedings of the XXII Interuniversity Scientific and Practical Conference KRIZhT IrGUPS. Responsible editor V.S. Town Hall. 2018.S. 3-5.

[17] Method for calculating the capacity of the compensating capacitor of small induction motors. Plotnikov S.M., Kolmakov O.V. Proceedings of higher educational institutions. Electromechanics. 2016. No. 5. S. 59-63.

[18] Experimental studies of the demagnetization of a DC generator. S. M. Plotnikov, O. V. Kolmakov Journal of Advanced Research in Technical Science. 2020.No. 18.P. 37-40.

[19] Analysis of the state of power transformers of traction substations of the Krasnoyarsk railway: / Orlenko AI, Petrov MN, Kolmakov VO, Kolmakov OV. // Scientific publication ed. prof. Petrova M.N. - Krasnoyarsk: 2020 - 119 s

© А.Е. Кудрина, А.А. Зеленый, В.О. Колмаков, 2021

Поступила в редакцию 30.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Кудрина А.Е., Зеленый А.А., Колмаков В.О. Перекос фаз в трехфазной сети // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-1(3). С. 114-120. URL: <https://ip-journal.ru/>